

СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИИ ПОЛИТОЛОГА

Джаббарова Севара Шухратовна

Студентка факультета политологии,

Узбекского университета журналистики и массовых коммуникаций

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7016305>

Annotatsiya: Siyosat-bu jamiyatni va umuman mamlakatni boshqarishning haqiqiy san'ati. Shuning uchun bu sohada dunyoda sodir bo'layotgan siyosiy voqealarni yaxshi biladigan haqiqiy mutaxassislar talab qilinadi. Siyosatchilarning fikri har doim hukumat tomonidan hisobga olinadi. Ushbu maqola siyosatchi va siyosatshunosning farqlari, kasbning mohiyatini, afzalliklari va kamchiliklarini yoritishga bag'ishlangan.

Аннотация: Политика-это настоящее искусство управления обществом и страной в целом. Поэтому в этой области требуются настоящие специалисты, хорошо разбирающиеся в политических событиях, происходящих в мире. Мнение политиков всегда учитывается правительством. Данная статья посвящена различиям политика и политолога, освещению сути профессии, преимуществ и недостатков.

Annotation: Politics is a real art of managing society and the country as a whole. Therefore, this area requires real professionals who are well versed in the political events taking place in the world. The opinion of political scientists is constantly taken into account by the government. This article is devoted to highlighting the differences between a politician and a political scientist, the essence of the profession, advantages and disadvantages.

Kalit so'zlar: Siyosatchi, siyosatshunos, hokimiyat, muholifat, intellectual faoliyat, davlat, yuqori qatlam.

Ключевые слова: Политик, политолог, власть, оппозиция, интеллектуальная деятельность, государство, высший слой.

Keywords: Politician, political scientist, authority, oppositionist, intellectual activity, state, top layer.

В современном мире существует множество профессий. Все чаще школьники выбирают для себя необычные специальности, считая, что они избавят от скучной однообразной работы взрослых. Девочки и мальчики, интересующиеся событиями, происходящими в стране и за рубежом, часто выбирают профессию политолога. Однако, как показывает практика, далеко не каждый человек способен понять политические явления, процессы, экономические отношения и социальную структуру общества. Поэтому прежде о специальности, связанной с политикой, необходимо узнать следующее: политолог - Это кто такой и каковы его функции. А

дальше нужно подумать, подходит ли вам эта профессия. Политолог-это специалист, который хорошо разбирается в политических событиях как своего государства, так и других государств. Это человек, который умеет решать управленческие и лидерские задачи в крупной компании. Поэтому такой специалист находится в большой разработке.

Нужны ли государству политологи?

Конечно, не только для государства, но и для его жителей. Политика-это настоящее искусство управления обществом и страной в целом. Поэтому в этой области требуются настоящие специалисты, хорошо разбирающиеся в политических событиях, происходящих в мире. Мнение политиков всегда учитывается правительством. Ведь одна ошибка может дорого обойтись государству. Исправить ошибочные действия правительства еще сложнее. Поэтому деятельность политологов крайне необходима стране. Эта специальность не только престижна, но и востребована. Интеллектуальная деятельность профессионального политолога всегда высоко оценивается. Вообще с политикой мы сталкиваемся на каждом шагу. Например, директор проводит политику в отношении своих подчиненных, в то время как его сотрудники подчиняются ему или могут также противостоять ему, что связано с осознанием его прав. Как и в государственной политике, население неосознанно играет лишь подчиненную роль.

Как готовятся политологи?

Профессия политолога существует в 3-х аспектах: общественный деятель, политолог-ученый, специалист по практике политической жизни общества. В первом случае политолог-это общественный специалист в политической, экономической, социальной сферах жизни общества. Политолог-ученый-сертифицированный специалист в области политологии; он является экспертом, способным правильно интерпретировать политическую жизнь общества. В третьем варианте политолог выполняет функции политического аналитика, консультанта, политического журналиста и преподавателя политологии. Именно эти люди организуют выборы, создают имидж политиков и политических партий.

Университетское образование предполагает изучение студентами определенных аспектов политической науки. Конкретные политологии изучаются на разных факультетах. С историей политических учений, конфликтологией, этикой, риторикой студенты.

Университетское образование предполагает изучение студентами

определенных аспектов политической науки. Конкретные политологии изучаются на разных факультетах. С историей политических учений, конфликтологией, этикой, риторикой студенты знакомятся только на факультете политических наук. Вот и все эти дисциплины

Политик	Политолог
Очень любит власть	скептически относится к власти
Стремятся к популярности	они ищут ясности
Практическое мышление	мыслит абстрактно
Твердо стоит на своем	абстрактный вывод, который ищет множество причин
Предоставляет единственную причину	видит долгую прибыль
Видит близкую прибыль	создает план для следующей статьи
Создает план для следующих выборов	ищет что-то хорошее на сегодня
Отвечает группам	стремится к профессиональной репутации
Стремится к узнаваемости имени	

Там нет участия в политике, когда реальная жизнь не учитывается. Должны быть соотечественники, которые привязываются к реальной жизни. Главным признаком соотечественника будет то, что он не оторван от реальной жизни. Настоящий соотечественник не допустит никакой лжи. Соотечественник не любит докторскую диссертацию, он не дает интервью, чтобы прославиться. Настоящий соотечественник внутренне соперничает проблемам в обществе и может пожертвовать собой ради этих вещей. Вот что связывает авторитет с реальной жизнью. На самом деле власть хочет убежать от народа. Это то, что есть в его природе. Гражданское общество, оказывающее на него влияние.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Biturayev O4. B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent: «Barkamol fayz media», 2017, 344b

2. “Muxolifi yo‘q siyosat kuchsizdir”. Siyosatshunos Hamid Sodiq bilan
senzurasiz suhbat | Qalampir.uz
